

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 71-85
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14252590)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14252590>

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Menggunakan Analisis Komponen Utama dan Analisis Faktor

Sindy Ayu Porwitasari¹, Hellen Aldenia Rovi², Ifayanti Rohmatul Hidayah³, Sri Pingit Wulandari⁴

¹²³⁴Program Studi Sarjana Terapan, Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Email: 2043221025@student.its.ac.id

Abstrak

Kesehatan keluarga merupakan aspek fundamental dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah. Ada banyak indikator yang menimbulkan masalah kesehatan keluarga, namun pada praktikum ini akan digunakan beberapa indikator sebagai berikut, yaitu persentase bayi berat badan lahir rendah, persentase balita kurus, persentase pemberian ASI eksklusif, persentase pemberian cakupan pelayanan K1, persentase cakupan layanan K4, persentase cakupan KN3, jumlah kematian neonatal, angka kematian balita, persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, jumlah kematian ibu, persentase KB pasca persalinan, dan persentase cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. Analisis Komponen Utama (PCA) merupakan teknik analisis multivariat yang dapat digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan cara menghasilkan variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli. Sehingga pada praktikum ini menggunakan analisis komponen utama pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 telah memenuhi distribusi normal secara multivariat, saling dependen, data sudah cukup untuk difaktorkan, dan telah memenuhi asumsi korelasi antar variabel, dan didapatkan bahwa dari 12 variabel, terbentuk 4 komponen dengan analisis faktor baru dari 4 komponen tersebut yaitu indeks risiko kematian ibu dan anak, indeks cakupan layanan kesehatan, indeks kesehatan gizi bayi dan balita, dan indeks kesejahteraan kesehatan.

Kata Kunci: *Analisis Faktor, Analisis Komponen Utama, Kesehatan Keluarga*

Abstract

Family health is a fundamental aspect in public health development and is one of the important indicators in measuring the welfare of a region. There are many indicators that cause family health problems, but in this practicum, several indicators will be used as follows, namely the percentage of low birth weight babies, the percentage of thin toddlers, the percentage of exclusive breastfeeding, the percentage of K1 service coverage, the percentage of K4 service coverage, the percentage of KN3 coverage, the number of neonatal deaths, the number of toddler deaths, the percentage of deliveries assisted by health workers, the number of maternal deaths, the percentage of postpartum family planning, and the percentage of elderly health service coverage. Principal Component Analysis (PCA) is a multivariate analysis technique that can be used to reduce data dimensions by producing new variables that are linear combinations of the original variables. So in this practicum, principal component analysis is used on factors that influence family health in East Java Province in 2021. Based on the results of the analysis, it was found that the data on factors that influence family health in East Java Province in 2021 have fulfilled the multivariate normal distribution, are interdependent, the data is sufficient to be factored, and have fulfilled the assumption of correlation between variables, and it was found that from 12 variables, 4 components were formed with a new factor analysis of the 4 components, namely the maternal and child mortality risk index, the health service coverage index, the infant and toddler nutritional health index, and the health welfare index.

Keywords: *Factor Analysis, Principal Component Analysis, Family Health*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Kesehatan keluarga merupakan aspek fundamental dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan suatu daerah (Susanti, 2023).

Di Provinsi Jawa Timur, berbagai permasalahan kesehatan keluarga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan seperti masih adanya kasus bayi dengan berat badan lahir rendah, balita kurus, cakupan ASI eksklusif yang belum optimal, serta berbagai indikator kesehatan ibu dan anak lainnya. Ada banyak indikator yang menimbulkan masalah kesehatan keluarga, namun pada praktikum ini akan digunakan beberapa indikator sebagai berikut, yaitu persentase bayi berat badan lahir rendah, persentase balita kurus, persentase pemberian ASI eksklusif, persentase pemberian cakupan pelayanan K1, persentase cakupan layanan K4, persentase cakupan KN3, jumlah kematian neonatal, angka kematian balita, persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, jumlah kematian ibu, persentase KB pasca persalinan, dan persentase cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. Indikator kesehatan keluarga yang digunakan sangat beragam, sehingga akan lebih baik apabila dilakukan dilakukan reduksi variabel. Reduksi variabel dilakukan agar variabel yang digunakan tidak terlalu banyak namun juga tidak menghilangkan informasi aslinya, maka perlu dilakukan sebuah analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masalah kesehatan keluarga terjadi. Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut akan dianalisis menggunakan analisis komponen utama.

Dari kompleksitas dan banyaknya faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga, diperlukan suatu metode analisis yang dapat menyederhanakan dimensi data tanpa menghilangkan informasi penting di dalamnya. Analisis Komponen Utama (PCA) merupakan teknik analisis multivariat yang dapat digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan cara menghasilkan variabel baru yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli (Manullang, 2023). Metode ini mampu mengidentifikasi pola-pola dalam data dan mengungkapkan hubungan yang mungkin tersembunyi antara berbagai variabel yang mempengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur.

Praktikum ini akan dilakukan analisis karakteristik data, dilanjutkan dengan pengujian asumsi yaitu uji distribusi normal multivariat, uji barlett, pemeriksaan kecukupan data, dan pemeriksaan korelasi. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis faktor menggunakan analisis komponen utama pada data yang faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai referensi untuk mengatasi permasalahan kesehatan keluarga di Indonesia, dan menentukan langkah yang efektif mengenai masalah kesehatan keluarga kedepannya

TINJAUAN PUSTAKA

Statistika Deskriptif

Statistika deskriptif merupakan salah satu metode statistika yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian sehingga dapat memberikan informasi yang berguna (Martias, 2021). Statistika deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum dimana hanya berlaku untuk data sampel dan tidak dapat digeneralisasi terhadap populasi (Maswar, 2017).

Mean

Rata-rata hitung biasa juga disebut sebagai rerata atau *mean* disimbolkan dengan μ untuk data populasi dan \bar{x} untuk data sampel. Mean dapat diperoleh dengan membagi jumlah nilai-nilai data dengan jumlah individu atau cacah data. Nilai mean yang dihasilkan bahkan bisa digunakan untuk perbandingan data populasi satu dengan data populasi lain (Martias, 2021). *Mean* suatu data juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran *mean* data tersebut. *Mean* tidak dapat digunakan sebagai ukuran pemusatan untuk merek data nominal dan ordinal (Harinaldi, 2015). Jika kita memiliki n data sebagai berikut maka data tersebut dapat kita tulis yang ditunjukkan pada persamaan 2.1.

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad (2.1)$$

Keterangan:

\bar{x} : Rata-rata

x_n : Data ke- n

n : Jumlah data

Varians

Varians adalah ukuran statistik yang menentukan seberapa jauh setiap nilai dalam suatu kumpulan data terletak dari nilai rata-rata. Varians dihitung dengan menemukan selisih antara setiap nilai dalam kumpulan data dengan nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan selisih tersebut, menjumlahkan seluruh kuadrat, dan membagi hasilnya dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Varians adalah salah satu metrik dasar dalam analisis statistik dan digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas atau sebaran data yang didasarkan pada perbedaan antara nilai suatu data dengan rata-ratanya. Rumus dari varians adalah sebagai berikut.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \quad (2.2)$$

Keterangan :

s^2 = varians sampel

X = nilai pengamatan suatu sampel

\bar{X} = nilai rata-rata sampel

n = total banyaknya pengamatan

Standar Deviasi

Deviasi standar/simpangan baku serangkaian/sekelompok data adalah akar kuadrat dari variansinya, atau sebaliknya variansi sekelompok data adalah pangkat dua dari simpangan bakunya. Ukuran variasi (dispersi) yang paling banyak digunakan dalam analisis statistik ialah deviasi standar (simpangan baku). (Wirawan, 2016)

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

\bar{X} = Rata-rata sampel

X_i = Titik tengah

n = Banyaknya data

Nilai Minimum

Nilai minimum ialah nilai terendah untuk setiap variabel yang diuji. Nilai minimum adalah fungsi objektif, yang menghasilkan nilai terendah pada daerah himpunan penyelesaian, misalnya biaya terendah. Beberapa jenis fungsi memiliki nilai minimum atau maksimum pada suatu interval (Ghozali, 2017).

Nilai Maksimum

Nilai maksimum adalah fungsi objektif yang menghasilkan nilai tertinggi/maksimum, misalnya laba, pendapatan dan lain sebagainya. Nilai maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu fungsi. Nilai maksimum disebut juga dengan nilai terbesar dan merupakan suatu nilai terbesar dari data yang dianalisis pada data sampel dalam penelitian (Ghozali, 2017).

Asumsi Analisis Faktor

Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis faktor dengan menggunakan analisis komponen utama terdapat empat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu distribusi normal multivariat menggunakan T-proporsi, asumsi independen menggunakan pengujian *bartlett*, pemeriksaan kecukupan data menggunakan KMO dan pemeriksaan kelayakan data MSA.

Asumsi Distribusi Normal Multivariat

Distribusi normal multivariat merupakan distribusi probabilitas untuk suatu variabel acak multivariat (Johnson, Richard and Wincher, 2007). Uji normalitas secara multivariat dalam penelitian ini khususnya akan dilakukan Uji *T-proporsi* menggunakan jarak kuadrat atau jarak Mahalanobis dengan nilai kuantil dari distribusi *Chi-square*. Hipotesisnya sebagai berikut.

Hipotesis:

H_0 : Data berdistribusi normal multivariat

H_1 : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Statistik ujinya sebagai berikut.

$$d_j^2 = (x_j - \bar{x})S^{-2}(x_j - \bar{x}) \tag{2.4}$$

Keterangan :

- j : Pengamatan ke- i
- x_j : Objek pengamatan ke- j
- d_j^2 : Nilai kuadrat ke- j
- S^{-1} : Invers matriks varian kovarian

Taraf signifikan α sebesar 0.05 dan daerah penolakan yaitu H_0 ditolak apabila statistik uji T -proporsi berada di luar rentang 45% sampai 55%.

Asumsi Independensi (Uji Bartlett)

Uji *bartlett* adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas varians di antara beberapa kelompok data. Uji *bartlett* bertujuan untuk menentukan apakah perbedaan-perbedaan dalam variasi antara kelompok-kelompok tersebut bersifat signifikan secara statistik (Hogg dan Craig, 2005).

Hipotesis :

H_0 : $\rho = I$ (Matriks korelasi merupakan matriks identitas atau antar variabel saling independen)

H_1 : $\rho \neq I$ (Matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas atau antar variabel saling dependen)

Statistik uji :

$$\chi^2 = - \left(n - 1 - \frac{2p + 5}{6} \right) \ln|P| \tag{2.5}$$

Keterangan :

- n : Jumlah data
- p : Jumlah variabel respon
- P : Matriks korelasi

Taraf signifikan yang ditetapkan sebesar α maka diperoleh daerah penolakan tolak H_0 jika nilai statistik uji *Bartlett* lebih besar dari $\chi^2_{(\alpha; \frac{1}{2}p(p-1))}$.

Asumsi Kecukupan Data (Uji Kaiser Meyer Olkin)

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy, yaitu indeks yang membandingkan besarnya koefisien korelasi yang diamati dengan besarnya koefisien parsial. Angka yang dihasilkan oleh *KMO Measure of Sampling Adequacy* harus lebih besar dari 0,50 supaya analisis faktor dapat diproses lebih lanjut (Ghozali, 2017). Berikut pengujian kecukupan sampel secara keseluruhan pada uji KMO.

Hipotesis :

H_0 : Ukuran data cukup untuk dianalisis komponen utama

H_1 : Ukuran data tidak cukup untuk dianalisis komponen utama

Statistik uji :

$$KMO = \frac{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p r_{ij}^2}{\sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p r_{ij}^2 + \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^p a_{ij}^2} \tag{2.6}$$

Dengan $i = 1, 2, 3, \dots, p$ dan $j = 1, 2, 3, \dots, p$

Keterangan :

- r_{ij} : Koefisien korelasi antara variabel i dan j
- a_{ij} : Koefisien korelasi parsial antara variabel i dan j

ditetapkan daerah kritis, tolak H_0 jika nilai KMO < 0,5. Selain itu terdapat kriteria kesesuaian berdasarkan nilai KMO yang telah ditentukan sebagai berikut.

Tabel 1 KMO Tabel

Nilai KMO	Keterangan
$\geq 0,9$	Data sangat baik (<i>marvelous</i>)
0,8-0,89	Data baik (<i>meritorious</i>)
0,7-0,79	Data cukup (<i>midding</i>)
0,6-0,69	Data kurang (<i>medeiocre</i>)
0,5-0,59	Data buruk (<i>miserable</i>)
<0,5	Tidak diterima (<i>unaccetable</i>)

Pemeriksaan Kelayakan Data

Kelayakan data dapat diperiksa menggunakan *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) yaitu pemeriksaan untuk mengetahui kelayakan setiap variabel yang akan digunakan pada analisis faktor (Santoso, 2001). Terdapat tiga kriteria penilaian yang dapat digunakan untuk mengetahui kelayakan variabel yang digunakan, kriteria tersebut dijelaskan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2 Kriteria Nilai MSA

Nilai KMO	Kriteria
= 1	Variabel diprediksi tanpa ada kesalahan dari variabel lain
> 0,5	Variabel masih dapat digunakan untuk analisis lanjut
< 0,5	Variabel dapat dihilangkan dalam faktor

Analisis Komponen Utama

Analisis komponen utama atau disebut dengan *Principal Component Analysis* merupakan suatu metode yang digunakan untuk membentuk kombinasi linear dari variabel observasi yang tidak berhubungan dengan urutan komponen menjelaskan bahwa semakin kecil varian dan tidak ada korelasi satu dengan yang lainnya. Struktur pada komponen utama merupakan komposit linear dari variabel random X sedangkan model faktor sebaliknya, tetapi model komponen utama memiliki komponen dan domain yang sama (Supranto, 2004). Kriteria pemilihan komponen utama adalah sebagai berikut.

1. Nilai *Eigen*

Eigen value digunakan untuk menganalisis layak suatu faktor baru. Syarat layak menjadi suatu faktor baru adalah *eigen value* lebih besar atau sama dengan 1, sedangkan apabila terdapat faktor yang memiliki eigenvalue kurang dari 1 maka faktor tersebut akan dikeluarkan atau tidak digunakan (Hidayati, 2014).

2. *Scree Plot*

Scree plot merupakan grafik dari tabel *total variance explained*, yang menunjukkan peralihan dari satu faktor ke faktor lainnya dengan garis menurun di sepanjang sumbu y. Sumbu x menunjukkan jumlah komponen faktor yang terbentuk dan sumbu y menunjukkan nilai *eigen value* (Montgomery, 2013). Bentuk *scree plot* secara visual dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2. Contoh Scree Plot

3. Nilai *Communalities*

Nilai *communalities* dalam analisis faktor adalah ukuran sejauh mana variabilitas suatu variabel dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang telah diekstrak. *Communalities* mengukur sejauh mana suatu faktor dapat menjelaskan variasi yang terdapat dalam suatu variabel. Nilai *communalities* berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan bahwa variabilitas penuh dari variabel tersebut dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang telah diekstrak (Kline, 2015).

4. *Component Matrix* dan *Rotated Component Matrix*

Kedua tabel ini berguna untuk menjelaskan distribusi variabel-variabel ke dalam faktor-faktor yang terbentuk. *Component Matrix* memuat koefisien yang digunakan untuk menyatakan variabel standar yang disebut faktor. Koefisien faktor loading menerangkan korelasi antara variabel asal dengan faktornya. Nilai korelasi yang besar menyatakan hubungan yang erat antara faktor dan variabel asal sehingga variabel dapat digunakan untuk membentuk faktor. Suatu matriks yang

kompleks, sangat sulit menginterpretasikan faktor. Oleh karena itu maka digunakan rotasi faktor, dalam rotasi faktor matriks ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan (Ghozali, 2017).

Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah

Presentase bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang baru lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 (satu) jam setelah lahir. BBLR merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat atau status kesehatan anak apakah anak tersebut sehat atau tidak (Aprillya Wibowo Putri, 2019). Hingga saat ini BBLR masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di banyak Negara, karena dianggap menjadi salah satu faktor penyebab kematian bayi. Menurut WHO, di seluruh dunia lahir sekitar 20 juta bayi dengan berat lahir rendah dan 19 juta diantaranya lahir di beberapa negara berkembang dengan angka insiden antara 11 persen sampai 31% . Pada negara berkembang keadaan ini diperburuk oleh kekurangan nutrisi dalam kehamilan yang berdampak pada defisiensi nutrisi mikro seperti anemia yang dapat berakibat fatal pada ibu hamil dan bayi baru lahir (Mochamad Setyo Pramono, 2015).

Persentase Balita Kurus

Balita kurus (*wasted*) adalah balita dengan status gizi yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan *z-score* < -2SD sampai (Kemenkes, 2017).

Persentase Pemberian ASI Eksklusif

ASI eksklusif atau pemberian ASI secara eksklusif adalah proporsi bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif tanpa makanan tambahan lain dianjurkan sampai 6 bulan dan disusui sedini mungkin. Pemberian ASI eksklusif sampai bayi umur 6 bulan dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit penyebab kematian bayi. Selain menguntungkan bayi, pemberian ASI Eksklusif juga menguntungkan ibu, yaitu mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi kehilangan darah pada saat haid mempercepat pencapaian berat badan sebelum hamil, mengurangi risiko kanker payudara, dan kanker rahim (Lindawati, 2019).

Persentase Pemberian Cakupan Pelayanan K1

Persentase cakupan K1 ini merupakan indikator cakupan ibu hamil yang telah melakukan kunjungan kesatu (K1) atau pertama kali ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan antenatal, sehingga dapat menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah. Kunjungan ini biasanya dilakukan di awal trimester kesatu dan sangat penting untuk memastikan kesiapan ibu menghadapi persalinan (Eniyati, 2019).

Persentase Cakupan Layanan K4

Persentase cakupan K4 ini merupakan indikator cakupan ibu hamil yang telah melakukan kunjungan keempat (K4) ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan antenatal, sehingga dapat menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah. Kunjungan ini biasanya dilakukan di akhir trimester ketiga dan sangat penting untuk memastikan kesiapan ibu menghadapi persalinan (Eniyati, 2019).

Persentase Cakupan KN3

Kunjungan Neonatus (KN) merupakan kunjungan yang dilakukan petugas kesehatan ke rumah ibu bersalin, untuk memantau dan memberikan pelayanan kesehatan untuk ibu dan bayinya. Pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, KN dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) KN1 adalah kunjungan pada 0-2 hari, 2) KN2 adalah kunjungan 2-7 hari, dan 3) KN3 adalah kunjungan setelah 7-28 hari (Ulma Putri Septyantie, 2013). Persentase cakupan KN3 ini merupakan indikator dalam pemantauan kesehatan neonatal yang mengukur jumlah bayi yang telah menjalani kunjungan perawatan kesehatan ketiga sejak lahir hingga usia satu bulan. Kegiatan KN3 mencakup upaya pemantauan kondisi kesehatan bayi baru lahir untuk mendeteksi potensi komplikasi serta memberikan intervensi dini bila diperlukan. KN3 merupakan bagian dari upaya penurunan angka kematian bayi melalui pemantauan kesehatan rutin yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau melalui kunjungan langsung oleh petugas medis (Elparida Ambarita, 2021).

Jumlah Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) atau jumlah kematian neonatal merupakan jumlah kematian bayi pada masa neonatal per 1.000 kelahiran hidup yang dihitung dalam kurun waktu satu tahun. Kematian neonatal ini menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk antenatal care, pertolongan persalinan, dan postnatal ibu hamil. Jadi, semakin tinggi Angka Kematian Neonatal, berarti semakin rendah tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak (Ima Azizah, 2017).

Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian bayi berusia di bawah lima tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Indikasi yang digunakan ialah kesehatan dan kelangsungan hidup anak. Angka kematian balita dinyatakan sebagai jumlah kematian tiap 1000 kelahiran hidup (Ima Azizah, 2017).

Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan

Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan (PDTK) merujuk pada proses kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti bidan, dokter, atau perawat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan medis terkait persalinan. PDTK bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi persalinan bagi ibu dan bayi, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan kualitas layanan kesehatan dalam proses persalinan. PDTK merupakan bagian dari upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak serta dianggap sebagai standar layanan persalinan yang aman, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan penuh (Ima Azizah, 2017).

Jumlah Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator kesehatan yang mengukur jumlah kematian perempuan yang disebabkan oleh komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam periode pascapersalinan (biasanya hingga 42 hari setelah melahirkan), per 100.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu. AKI merupakan indikator kunci untuk menilai kualitas layanan kesehatan ibu, keberhasilan intervensi kesehatan reproduksi, serta tingkat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan maternal. Faktor utama yang mempengaruhi AKI meliputi keterlambatan dalam mencari pertolongan medis, kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, serta minimnya pengetahuan mengenai kehamilan berisiko tinggi (BPS, 2023).

Persentase KB Paska Persalinan

Persentase KB Paska Persalinan (Keluarga Berencana Pasca Persalinan) mengacu pada jumlah atau persentase ibu yang menggunakan metode kontrasepsi tertentu setelah melahirkan. KB pasca persalinan penting dalam upaya mengatur jarak kelahiran guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta untuk mencegah kehamilan yang terlalu cepat setelah kelahiran sebelumnya. Metode ini umumnya dimulai dalam beberapa minggu pertama setelah persalinan dan bertujuan untuk memberi ibu waktu pemulihan yang optimal sebelum kehamilan berikutnya (Nining Kurnia, 2014).

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut adalah ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah lanjut usia yang menerima layanan kesehatan tertentu dibandingkan dengan total populasi lanjut usia di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Ukuran ini digunakan untuk menilai efektivitas program kesehatan bagi lansia, memonitor akses dan kualitas layanan kesehatan yang mereka terima, serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Cakupan layanan kesehatan lansia biasanya meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, layanan preventif, dan penanganan penyakit kronis. Rendahnya angka cakupan pelayanan kesehatan lansia menunjukkan pemanfaatan pelayanan kesehatan lansia yang tidak optimal. Hal ini dapat terjadi karena kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan lanjut usia masih kurang dan akses terhadap layanan kesehatan lanjut usia masih rendah (2022, 2023).

METODE RISET

Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Data diambil pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 di Surabaya.

Variabel Penelitian

Variabel Penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut

Tabel 3. Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan	Skala Pengukuran	Satuan
X ₁	Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Rasio	Persen
X ₂	Persentase Balita Kurus	Rasio	Persen
X ₃	Persentase Pemberian Asi Eksklusif	Rasio	Persen
X ₄	Persentase Pemberian Cakupan Pelayanan K1	Rasio	Persen
X ₅	Persentase Cakupan Layanan K4	Rasio	Persen
X ₆	Persentase Cakupan KN3	Rasio	Persen
X ₇	Jumlah Kematian Neonatal	Rasio	Orang
X ₈	Angka Kematian Balita	Rasio	Orang
X ₉	Persentase Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan	Rasio	Persen
X ₁₀	Jumlah Kematian Ibu	Rasio	Orang
X ₁₁	Persentase KB Pasca Persalinan	Rasio	Persen
X ₁₂	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rasio	Persen

Struktur Data

Struktur data yang digunakan pada penelitian kali ini ditunjukkan pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 4 Struktur Data

Data ke-	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂
1	X ₁₁	X ₂₁	X ₃₁	X ₄₁	X ₅₁	X ₆₁	X ₇₁	X ₈₁	X ₉₁	X ₁₀₁	X ₁₁₁	X ₁₂₁
2	X ₁₂	X ₂₂	X ₃₂	X ₄₂	X ₅₂	X ₆₂	X ₇₂	X ₈₂	X ₉₂	X ₁₀₂	X ₁₁₂	X ₁₂₂
3	X ₁₃	X ₂₃	X ₃₃	X ₄₃	X ₅₃	X ₆₃	X ₇₃	X ₈₃	X ₉₃	X ₁₀₃	X ₁₁₃	X ₁₂₃
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
38	X ₁₃₈	X ₂₃₈	X ₃₃₈	X ₄₃₈	X ₅₃₈	X ₆₃₈	X ₇₃₈	X ₈₃₈	X ₉₃₈	X ₁₀₃₈	X ₁₁₃₈	X ₁₂₃₈

Langkah Analisis

Langkah-langkah analisis yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021.
2. Mendeskripsikan karakteristik data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021.
3. Melakukan pengujian asumsi analisis komponen utama dengan menggunakan uji distribusi normal *multivariate*, uji *Bartlet*, pemeriksaan kecukupan data, dan pemeriksaan korelasi *Anti-image* pada data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021
4. Melakukan analisis komponen utama dan analisis faktor pada data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021
5. Menginterpretasikan hasil analisis
6. Menarik kesimpulan dan saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis analisis faktor dengan menggunakan analisis komponen utama pada data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 digunakan untuk mereduksi data, sehingga lebih mudah dalam menginterpretasikan data dan mengelompokkan variabel-variabel faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga yang saling berkorelasi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini, meliputi karakteristik data, uji asumsi yang harus dipenuhi sebelum dilanjutkan analisis faktor dengan menggunakan analisis komponen utama yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Karakteristik Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Karakteristik analisis faktor – faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
X ₁	7,650	3,234	0,800	14,800
X ₂	6,929	2,659	3,000	14,400
X ₃	72,81	14,32	42,10	92,20
X ₄	98,076	5,588	85,000	110,200
X ₅	89,534	5,789	71,300	100,000
X ₆	96,487	4,927	84,500	104,500
X ₇	69,95	52,31	6,00	300,000
X ₈	88,3	64,1	6,0	349,0
X ₉	95,924	5,479	83,000	107,300
X ₁₀	33,66	21,70	3,00	115,00
X ₁₁	53,20	21,07	10,80	97,10
X ₁₂	70,60	23,46	17,10	116,80

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai standar deviasi pada semua variabel faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 memiliki nilai yang lebih kecil dari rata-rata, dimana hal ini menunjukkan bahwa pada semua variabel tersebut variansi datanya tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel tersebut memiliki keragaman yang rendah dan cenderung homogen.

Pengujian Asumsi Analisis Komponen Utama dan Analisis Faktor Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Asumsi yang harus dipenuhi sebelum dilakukan analisis faktor menggunakan analisis komponen utama terdiri dari empat yaitu uji distribusi normal multivariat menggunakan *T-proporsi*, asumsi independensi menggunakan pengujian *bartlett*, pemeriksaan kecukupan data menggunakan KMO, dan pemeriksaan korelasi variabel menggunakan MSA. Hasil asumsi pada data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Uji Distribusi Normal Multivariat Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Pengujian distribusi normal multivariat bertujuan untuk mengetahui data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 telah berdistribusi normal secara multivariat. Berikut adalah hasil pengujian distribusi normal multivariat.

Hipotesis:

H₀: Data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 memenuhi distribusi normal secara multivariat

H₁: Data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 tidak memenuhi distribusi normal secara multivariat

Ditetapkan taraf signifikan α sebesar 0,05, maka didapatkan daerah penolakan tolak H₀ jika nilai *T-proporsi* berada diluar $45\% \leq T\text{-Proporsi} \leq 55\%$. Hasil perhitungan statistik uji disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Uji Distribusi Normal Multivariat Data Faktor-Faktor Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

T-Proporsi	T _{tabel}
0,5263	$45\% \leq \alpha \leq 55\%$

Berdasarkan pengujian didapatkan nilai *T-proporsi* sebesar 0,526 atau 52,63% yang berada di dalam rentang $45\% \leq T\text{-Proporsi} \leq 55\%$, sehingga diputuskan gagal tolak H₀. Artinya data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 memenuhi distribusi normal secara multivariat.

Uji Independensi (*Bartlett*) Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Pengujian independensi bertujuan untuk mengetahui korelasi antar perlakuan dependen atau independen. Pengujian *Bartlett* pada data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Hipotesis:

- $H_0: \rho = 1$ (Matriks korelasi identik dengan matriks identitas atau faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 independen)
- $H_1: \rho \neq 1$ (Matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas atau faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dependen)

Ditetapkan taraf signifikan α sebesar 0,05, maka didapatkan daerah penolakan yaitu tolak H_0 ditolak jika nilai $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{(0,05;66)}$ atau *P-Value* $< \alpha$. Hasil perhitungan statistik uji disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Uji *Bartlett* Data Faktor-Faktor Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

χ^2_{hitung}	$\chi^2_{(0,05;66)}$	<i>P-Value</i>
289,510	85,965	0,001

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil uji *Bartlett* didapatkan nilai χ^2_{hitung} sebesar 289,510, di mana nilai tersebut lebih besar dari $\chi^2_{(0,05;66)}$ sebesar 85,965. Diperkuat dengan nilai *P-Value* sebesar 0,001 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05. Maka, dapat diputuskan tolak H_0 yang artinya matriks korelasi tidak identik dengan matriks identitas atau faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dependen.

Pemeriksaan Kecukupan Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Pemeriksaan kecukupan data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan sudah cukup untuk difaktorkan. Pemeriksaan kecukupan data dilakukan menggunakan *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO). Hasil pemeriksaan kecukupan data pada faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 didapatkan nilai KMO sebesar 0,529 yang artinya data sudah cukup untuk difaktorkan dan nilai KMO termasuk dalam kriteria biasa.

Pemeriksaan Korelasi Antar Variabel Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Pemeriksaan korelasi antar variabel menggunakan nilai *MSA* dilakukan untuk mengukur kecukupan korelasi dengan variabel lain sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Nilai *MSA* dikatakan memenuhi kecukupan korelasi dengan variabel lain ketika nilai *MSA* $> 0,5$. Jika nilai *MSA* memiliki nilai $< 0,5$, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut sehingga variabel tersebut harus dieliminasi. Hasil pemeriksaan korelasi antar variabel data faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 7 Pemeriksaan Korelasi Antar Variabel Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Variabel	<i>Measure of Sampling Adequacy</i>
X_1	0.545
X_2	0.429
X_3	0.218
X_4	0.550
X_5	0.625
X_6	0.410

X_7	0.524
X_8	0.533
X_9	0.535
X_{10}	0.657
X_{11}	0.595
X_{12}	0.460

Tabel 7 menunjukkan bahwa pemeriksaan korelasi antar variabel menggunakan *anti image correlation* pada variabel X_1 hingga X_{12} yang memiliki nilai *measure of sampling adequacy* (MSA) secara berturut-turut sebesar 0.545, 0.429, 0.218, 0.550, 0.625, 0.410, 0.524, 0.533, 0.535, 0.657, 0.595, dan 0.460. berdasarkan seluruh nilai MSA diketahui bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0.5, sehingga keseluruhan variabel cukup berkorelasi dengan variabel lain sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Analisis Faktor dengan Menggunakan Komponen Utama Pada Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Analisis faktor dengan menggunakan analisis komponen utama pada data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Scree Plot Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Scree plot digunakan untuk mengetahui banyaknya komponen yang akan digunakan secara visual. Hasil *scree plot* data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. *Scree Plot* Faktor-Faktor Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa secara visual pergerakan titik komponen 1 ke titik komponen 2 mengalami sedikit penurunan. Sedangkan, dari titik komponen 2 ke titik komponen 3 mengalami penurunan yang paling curam dan signifikan. Mulai dari titik ke komponen 3 hingga titik komponen 5 terus mengalami penurunan yang sedikit landai. Pada titik komponen 5 ke komponen 6 penurunan yang terjadi sudah mulai landai dan begitu juga titik komponen 6 ke titik komponen 8, sampai titik komponen ke 12 penurunan yang terjadi semakin landai. Sehingga terbentuk 5 komponen jika dilihat berdasarkan dari visualisasi *scree plot*.

Total Variance Explained Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Total *variance explained* data faktor-faktor yang memengaruhi Kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang berguna untuk melihat komponen baru dari hasil komponen yang memiliki nilai *eigen value* lebih dari satu. Hasil tersebut dijelaskan pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 6 Total Variance Explained Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Komponen	<i>Initial Eigen Value</i>		
	Total	% dari varians	% kumulatif
1	3,109	25,908	25,908
2	2,701	22,510	2,454
3	1,540	12,832	1,657
4	1,186	9,879	1,655

Berdasarkan Tabel 6 menjelaskan bahwa pada komponen 1 memiliki nilai *eigen value* sebesar 3,109 dengan nilai keragaman sebesar 25,908%. Komponen 2 memiliki nilai *eigen value* sebesar 2,701 dengan nilai keragaman sebesar 22,510%. Komponen 3 memiliki nilai *eigen value* sebesar 1,540 dengan nilai keragaman sebesar 12,832%. Komponen 4 memiliki nilai *eigen value* sebesar 1,186 dengan nilai keragaman sebesar 9,879%. Keempat komponen tersebut memiliki nilai lebih dari satu dan faktor yang terbentuk menjelaskan 71,129% keragaman pada faktor-faktor memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

Nilai *Communalities* Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Nilai *communalities* data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang digunakan untuk menjelaskan suatu variabel berdasarkan variabel asalnya. Hasil tersebut dijelaskan pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 7 Nilai *Communalities* Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021

Variabel	<i>Initial</i>	<i>Extraction</i>
X ₁	1,000	0,722
X ₂	1,000	0,823
X ₃	1,000	0,263
X ₄	1,000	0,904
X ₅	1,000	0,552
X ₆	1,000	0,524
X ₇	1,000	0,920
X ₈	1,000	0,913
X ₉	1,000	0,945
X ₁₀	1,000	0,787
X ₁₁	1,000	0,453
X ₁₂	1,000	0,729

Berdasarkan Tabel 7 menjelaskan bahwa nilai *intial* pada seluruh variabel memiliki nilai sebesar satu. Nilai *extraction* tertinggi ditunjukkan pada variabel X₇ yaitu jumlah kematian neonatal sebesar 0,920 atau 92% yang artinya persentase variabilitas dari keempat faktor yang terbentuk dapat menjelaskan variabel jumlah kematian neonatal sebesar 92%. Nilai *extraction* terendah ditunjukkan pada variabel X₃ yaitu pemberian asi eksklusif sebesar 0,263 atau 26% yang artinya persentase variabilitas dari keempat faktor yang terbentuk dapat menjelaskan variabel pemberian asi eksklusif sebesar 26%.

Pengelompokkan Faktor Baru Berdasarkan Analisis Komponen Utama

Pengelompokkan faktor baru berdasarkan analisis komponen utama pada data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 untuk melihat variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Hasil tersebut dijelaskan pada Tabel 4.7 sebagai berikut.

Tabel 8 Pengelompokkan Faktor Baru Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Variabel	Komponen			
	1	2	3	4
X ₁	0,143	0,035	0,820	-0,165
X ₂	0,009	-0,087	0,902	0,046
X ₃	0,170	-0,049	0,210	0,433
X ₄	0,081	0,944	0,002	-0,074
X ₅	-0,241	0,468	-0,079	0,518

X ₆	0,143	0,298	-0,154	0,625
X ₇	0,933	0,135	0,145	-0,104
X ₈	0,925	0,147	0,182	-0,046
X ₉	0,014	0,962	-0,032	0,134
X ₁₀	0,842	-0,142	-0,133	-0,199
X ₁₁	0,432	0,502	-0,019	0,119
X ₁₂	-0,111	-0,067	-0,154	0,830

Berdasarkan Tabel 8 menjelaskan bahwa variabel X₇, X₈, dan X₁₀ memiliki nilai tertinggi berturut-turut sebesar 0,933; 0,925; dan 0,842 pada komponen 1 dan variabel-variabel tersebut termasuk kedalam komponen 1. Variabel X₄, X₉, dan X₁₁ memiliki nilai tertinggi berturut-turut sebesar 0,944; 0,962; dan 0,502 pada komponen 2 dan variabel-variabel tersebut termasuk kedalam komponen 2. Variabel X₁ dan X₂ memiliki nilai tertinggi berturut-turut sebesar 0,820 dan 0,902 pada komponen 3 dan variabel-variabel tersebut termasuk kedalam komponen 3. Variabel X₃, X₅, X₆ dan X₁₂ memiliki nilai tertinggi berturut-turut sebesar 0,433; 0,518; 0,625; dan 0,830 pada komponen 4 dan variabel-variabel tersebut termasuk kedalam komponen 4.

Pemberian Nama Faktor Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Pemberian nama faktor baru berdasarkan data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dijelaskan pada Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 9 Pemberian Nama Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No	Nama Faktor	Variabel	Nama Variabel
1	Indeks Risiko Kematian Ibu dan Anak	X ₇	Jumlah kematian neonatal
		X ₈	Angka kematian balita
		X ₁₀	Jumlah kematian ibu
2	Indeks Cakupan Layanan Kesehatan	X ₄	Persentase pemberian cakupan pelayanan K1
		X ₉	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan
		X ₁₁	Persentase KB pasca persalinan
3	Indeks Kesehatan Gizi Bayi dan Balita	X ₁	Persentase bayi berat badan lahir rendah
		X ₂	Persentase balita kurus
		X ₃	Persentase pemberian asi eksklusif
4	Indeks Kesejahteraan Kesehatan	X ₅	Persentase cakupan layanan K4
		X ₆	Persentase cakupan KN3
		X ₁₂	Persentase cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut

Berdasarkan Tabel 9 menjelaskan bahwa faktor pertama dinamakan indeks risiko kematian ibu dan anak karena terdiri dari variabel jumlah kematian neonatal, angka kematian balita, dan angka kematian ibu. Faktor kedua dinamakan indeks cakupan layanan kesehatan karena terdiri dari variabel persentase pemberian cakupan pelayanan K1, persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, dan persentase KB pasca persalinan. Faktor ketiga dinamakan indeks kesehatan gizi bayi dan balita karena terdiri dari variabel persentase bayi berat badan lahir rendah dan persentase balita kurus. Faktor keempat dinamakan indeks kesejahteraan kesehatan karena terdiri dari persentase pemberian asi eksklusif, persentase cakupan layanan K4, persentase cakupan KN3, dan persentase cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut. Penamaan dari faktor baru tersebut berasal dari variabel-variabel penyusun faktor tersebut.

Komponen Transformation Matrix Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Komponen *transformation matrix* data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 untuk merangkum keseluruhan variabel. Hasil tersebut dijelaskan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Komponen Transformasi Matriks Data Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesehatan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Komponen	1	2	3	4
1	0,889	0,354	0,191	-0,218
2	-0,148	0,815	-0,253	0,500
3	-0,293	0,235	0,927	-0,001
4	0,319	-0,393	0,202	0,838

Berdasarkan Tabel 10 menjelaskan bahwa nilai korelasi dari komponen 1 hingga 4 berturut-turut sebesar 0,889; 0,815; 0,927; dan 0,838 dengan nilai-nilai tersebut lebih dari 0,5 yang artinya keempat faktor telah terbentuk dan sudah merangkum dari 12 variabel yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan antara sebagai berikut.

1. Karakteristik data faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan bahwa pada semua variabel tersebut variansi datanya tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel tersebut memiliki keragaman yang rendah dan cenderung homogen.
2. Hasil pengujian asumsi analisis faktor telah memenuhi distribusi normal secara multivariat, saling dependen, data sudah cukup untuk difaktorkan, dan telah memenuhi asumsi korelasi antar variabel.
3. Hasil analisis faktor didapatkan secara visual pergerakan titik komponen 1 ke titik komponen 12 terus mengalami penurunan. Terbentuk 4 komponen dengan pengelompokan faktor baru dari 4 komponen tersebut yaitu indeks risiko kematian ibu dan anak, indeks cakupan layanan kesehatan, indeks kesehatan gizi bayi dan balita, dan indeks kesejahteraan kesehatan yang dapat merangkum 12 variabel pada faktor-faktor kesehatan keluarga di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan variabel jumlah kematian neonatal memiliki persentase variabilitas tertinggi dari keempat faktor yang terbentuk dapat menjelaskan variabel jumlah kematian neonatal dan variabel pemberian asi eksklusif memiliki persentase variabilitas terendah dari keempat faktor yang terbentuk dapat menjelaskan variabel pemberian asi eksklusif.

SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada pembaca yaitu menambah wawasan dan ilmu terkait analisis komponen utama dan analisis komponen faktor pada penerapan untuk melakukan analisis permasalahan yang serupa. Bagi peneliti selanjutnya yaitu melakukan analisis komponen utama dan analisis faktor dengan menggunakan variabel yang lebih beragam dan relevan dengan variabel yang memengaruhi kesehatan keluarga agar hasil yang didapatkan lebih akurat.

REFERENSI

- 2022, F. F. (2023). Dian Fajarwati, Arih Diyaning Intiasari, Arif Kurniawan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 521-531.
- Aprillya Wibowo Putri, A. L. (2019). Faktor Ibu Terhadap Kejadian Bayi Beratlahir Rendah. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 55-62.
- Bps. (2023). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Elparida Ambarita, M. P. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Oleh Ibu Hamil Yang Mempunyai Balita Di Puskesmas Saitnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021. *Journal Of Healthcare Technology And Medicine*.
- Eniyati, L. Y. (2019). Faktor Yanberhubungan Dengan Cakupan K4 Di Puskesmas Sedayu Ii Kabupaten Bantul tahun 2017. *Jurnal Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan*, 159-164.
- Harinaldi. (2015). *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains*. Jakarta: Erlangga.
- Ima Azizah, O. K. (2017). Kematian Neonatal di Kabupaten Grobog. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, 72-84.
- Kemendes. (2017). *Hasil Pemantauan Status Gizi (Psg) Ahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Lindawati, R. (2019). Hubungan Pengetahuan, Pendidikan Dan Dukungan Keluarga Dengan Pemberian Asi Eksklusif. *Faletahan Health Journal*, 30-36.
- Manullang, S. (2023). Analisis Principal Component Analysis (Pca) Dalam Penentuan Faktor Kepuasan Pengunjung Terhadap Layanan Perpustakaan Digilib. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*.
- Mason, R. D. (1996). *Teknik Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi*.
- Mochamad Setyo Pramono, A. P. (2015). Pola Kejadian Dan Determinan bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Indonesia Tahun 2013. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 1-10.
- Nining Kurnia, Y. P. (2014). Pengetahuan Ibu Hamil Trimester Iii Tentang Kb Pasca Persalinan Di Puskesmas Jetis Kota, Yogyakarta. *Ournal Nersand Midwifery Indonesia*, 15-19.
- Supranto. (2004). *Analisis Multivariat: Arti Dan Interpretasi*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Susanti, R. S. (2023). Penentuan Indikator Kesehatan Keluarga Dengan Menggunakan Metode Analisis Komponen Utama (Pca). *Jurnal Matematika Dan Statistika*.
- Ulma Putri Septyantie, M. C. (2013). Hubungan Antara Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dengan Indikator Gizi Kia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 215-221.
- Wirawan, N. (2016). *Statistika Ekonomi Dan Bisnis*. Bali: Keraras Emas.